

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
INFORMES
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS
Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

Fotografía: Comunidad de Madrid

**INFORME SOBRE EL CASTILLO
DEL REAL DE MANZANARES**

Acta 5, de 2 de junio de 2025 en
Colección Resumen de las Actas de la CMPH

Junio 2025

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.16411012

La Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reunida el 2 de junio de 2025, fue informada por su presidente del progresivo deterioro de los restos que se conservan de la que fue capilla del castillo del Real de Manzanares, Monumento Nacional desde su declaración como tal con fecha 3 de junio de 1931 y, en consecuencia, Bien de Interés Cultural con esa misma categoría en la actualidad. En la citada Comisión se acordó redactar el consecuente informe, con el académico de número D. Pedro Moleón como ponente, sobre la necesidad de consolidar los elementos que están amenazados de ruina o deterioro irreversible en el estado actual del edificio para remitirlo a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

El castillo del Real de Manzanares tuvo un primer estudio histórico razonado y documentado en el discurso que el arquitecto Vicente Lampérez y Romea leyó y publicó para su ingreso en la Real Academia de la Historia el 1º de junio de 1916. Su título: *Los Mendoza del siglo XV y el Castillo del Real de Manzanares*. Este sigue siendo hoy, más de cien años después de ser escrito, el estudio fundamental que establece las etapas en que el edificio fue construido y quiénes estuvieron detrás de las iniciativas constructoras, además de aportar una valiosa colección de fotografías anteriores a 1916 y dos planos fechados y firmados por el arquitecto en diciembre de 1913: planta general y sección longitudinal.

Para lo que importa en relación con este informe, baste decir que sabemos por Lampérez que el I marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza (1398-1458), levantó después de 1435 un castillo puramente militar con doble recinto de muro y antemuro separados por una liza y cuyo recinto interior, de perímetro casi cuadrado, tenía y tiene cubos en tres esquinas y torre del homenaje de planta cuadrada en el cuarto ángulo. Su hijo, el I duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza (1417-1479), amplió hacia 1473 el esquema inicial con un cuerpo adosado al lado oriental del primer castillo —y encajado entre el muro medianero del lado oeste y el ábside de una iglesia románica preexistente en el lado este—, cuerpo con gruesos muros de piedra en sus frentes norte y sur y muy reforzados de anchura en las esquinas noreste y sureste. Este segundo cuerpo tiene también, como el primero, una planta general casi cuadrada y es el que interesa especialmente para este informe porque es el que presenta en estos momentos un estado de deterioro que contrasta con el buen estado de conservación actual del primer recinto del castillo.

Fig. 1. Planta del castillo del Real de Manzanares, según artículo de G. Yáñez

El cuerpo añadido entre ese primer recinto y el ábside románico es hoy un ámbito sin techo ni cubierta alguna que mantiene en su planta baja la estructura fundamental de una interesante sala tetrástila (fig.1): cuatro pilares centrales, exentos, estriados y octogonales, enlazan los arcos que soportan con otros ocho pilares, igualmente estriados y octogonales, adosados mediante cortos muros a modo de pilastras al perímetro murario. Los arcos mencionados son los formeros, levemente apuntados, y los perpiaños, de medio punto, para la nave central, que es la que da continuidad al eje oblicuo del ábside, mientras que las naves laterales tienen sus arcos transversales, dos a cada lado, de perfiles apuntados (figs. 2 y 3).

Los ocho pilares adosados no traban o enjarjan las fábricas de sus muros y sus enjutas con la fábrica de los anchos muros perimetrales y sus piedras son de distinta cantera que las de éstos (figs. 4 y 5), lo cual permite interpretar a la manera de Lampérez, o sea, viendo el monumento como documento, que la sala tetrástila es, como tal, de una concepción posterior al momento de la construcción de la envolvente del segundo recinto del castillo y tuvo que ser creada en tiempos del II duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza (1438-1500), quien hacia 1480, según Lampérez, mandó construir en el primer recinto la galería meridional de arcos conopiales y las arquerías de las dos plantas del patio rectangular, obras de las que fue responsable el arquitecto de origen francés Juan Guas (1430-1496), al servicio de Infantado entre 1475 y 1486.

Figs. 2 y 3. Vista de la embocadura de acceso al ábside románico desde la sala tetrástita y vista desde el ábside de parte de las naves central y lateral de la misma sala.

Figs. 4 y 5. Vistas de dos de los pilares adosados al muro envolvente de la sala tetrástita en los que se aprecia que no hay enjarje alguno entre las piedras de sus fábricas y que éstas proceden de diferentes canteras que las piedras del muro perimetral.

La sala tetrástila del segundo recinto del castillo, obra atribuible también a Juan Guas, parece aportar al edificio resultante un interior techado de un carácter más palaciego que propiamente religioso, aunque su contigüidad al ábside románico y su continuidad espacial con él dan un sentido ambiguo o, mejor, ambivalente al resultado.

Figs. 6 y 7. Vistas de la sala tetrástila en fototipias de Hauser y Menet reproducidas por Vicente Lampérez en su discurso de 1916

En las fototipias que Vicente Lampérez reproduce en la edición de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, probablemente tomadas en el mismo momento de su visita al castillo y la toma de datos para el levantamiento de sus planos en 1913, se interpreta bien que el suelo original de la sala tetrástila queda oculto bajo una capa de cascotes y escombros procedentes del derribo o la ruina de lo construido en los niveles superiores del recinto durante el gobierno de los dos primeros duques del Infantado (figs. 6 y 7). Sobre ese nivel sobreelevado por el relleno de escombros, Lampérez dio por bueno el nivel de la sala y colocó las baldosas de granito que actualmente le sirven de suelo. Sus intervenciones en los años 1914 y 1915 aportaron la reconstrucción de las crujías en torno al patio del primer recinto y las actuales arquerías de ese patio en sus dos niveles, además de consolidar las partes principales del palacio que se habían visto más afectadas por la ruina y el abandono, pero el ámbito de la

antigua capilla quedó resuelto con la reconstrucción de un pilar adosado al muro que cierra el ábside y del arco formero que apoyaba en él, muy probablemente con tambores, basa y capitel, dovelas y sillares del arco formero que encontró caídos en el suelo (confrontar figuras 2 y 7), además del solado de granito actual.

Fig. 8. Sección del castillo del Real de Manzanares en diciembre de 1913 según Lampérez, con el suelo de la sala tetrástila sobreelevado respecto a su cota original

Fig. 9. Hipótesis de sección del castillo del Real de Manzanares sobre la base de Lampérez, con el nivel del suelo del ábside y de la sala tetrástila corregidos y con la posible conexión entre recintos abierta.

Confirma esta interpretación la intervención arqueológica realizada bajo la dirección de Gregorio Yáñez Santiago a partir de diciembre de 2002, de la que el arqueólogo dio noticia en la revista *El Real de Manzanares*, núm. 34, 2006, pp. 18-26.

En el perímetro de la antigua capilla se hicieron entonces cinco calas que permitieron concluir que *"Bajo la actual solera de losas de granito y los niveles de preparación de la misma se documentó un potente nivel de relleno de 1,18 m."* (p. 22). La composición de ese relleno consistía en restos de ladrillos, morteros de cal, sillares, sillarejos y material cerámico.

Con estos datos, la conclusión es que la altura original de los pilares de la sala tetrástila tiene que ser mayor que la que actualmente presenta tras la intervención de Lampérez y que esos pilares tienen que estar elevados sobre pedestales que darían un canon distinto a sus proporciones y, por tanto, también una dimensión más esbelta a la espacialidad interior de la sala tetrástila si recuperase el nivel original de su suelo, que enlazaría así, sin el actual acusado escalonamiento, con el nivel del solado de la planta baja del primer recinto del castillo, lo cual permitiría una conexión directa entre recintos de la que el edificio ahora carece (figs. 8 y 9).

Necesidad de actuación

En resumen, esta primera parte del presente informe ha tenido el propósito de explicar la importancia de la sala tetrástila descrita, que la historiografía tiene asociada al uso de antigua capilla del castillo, como pieza singular para la historia de la arquitectura española del gótico isabelino, una obra que no podemos resignarnos a dejar más tiempo en el estado de progresivo deterioro general en que hoy se encuentra, tanto en su estructura fundamental de pilares y arcos como en relación con la envolvente de suelos y muros del recinto en que se incluye y en el que destaca como principal protagonista de un interés patrimonial que es obligado proteger y conservar para las generaciones futuras, a pesar de lo cual la sala parece haber quedado relegada u olvidada en la consideración de los restauradores del edificio, de Lampérez a la actualidad, como si fuera una parte de un interés menor que la del primer recinto.

Con respecto al estado actual de conservación del segundo recinto, o cuerpo oriental del Castillo del Real de Manzanares, una mera inspección ocular permite constatar la pérdida de verticalidad de los cuatro pilares centrales de la sala tetrástila, levemente inclinados, lo que deja las juntas entre dovelas demasiado abiertas en ciertos arcos; se aprecia igualmente la presencia de una vegetación espontánea que crece sin control y de forma indiscriminada entre las llagas de las baldosas del suelo, de las dovelas de los arcos, de los sillares de las enjutas y en las partes altas de los anchos muros que definen la envolvente general (figs. 10 a 14).

Fig. 10. Detalle de vegetación espontánea entre llagas de baldosas

Fig. 11. Vegetación espontánea y pérdida de materiales y mechinales en zonas altas del muro norte del segundo recinto del castillo

Esos muros de sillarejo han perdido en muchos tramos el mortero de cal de sus juntas y en otros han sido rehechos y parcheados con morteros de cemento que no dejan transpirar sus fábricas. Los mismos muros tienen algunos tramos de sus partes altas desmoronados o perdidos y en el caso del intradós del muro norte la secuencia de los mechinales del segundo forjado ha desaparecido en gran parte. Finalmente, el ábside románico tiene humedades en una parte baja de su fábrica de ladrillo y de piedra, con presencia de biocortezas vegetales.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico tiene la obligación estatutaria de alertar a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid sobre el estado de pérdidas y deterioro en que se encuentran los elementos estructurales –los únicos que permanecen en pie– del segundo recinto del Castillo del Real de Manzanares, donde resulta urgente realizar una labor de investigación arqueológica sobre el nivel original del suelo de la sala tetrástila para que recupere la proporción original con que fue concebido ese espacio, seguida de una operación de limpieza de vegetación espontánea y, sobre todo, de consolidación de sus fábricas con el fin de detener su progresivo deterioro antes de que sea irreversible.

Fig. 12. Vista de la parte alta del muro norte del segundo recinto del castillo

Fig.13. Vista del ángulo noreste del segundo recinto del castillo en su parte alta, con vegetación espontánea y pérdida de fábrica de sillarejo

Fig. 14. Vista del ángulo sureste del segundo recinto del castillo en su parte alta, con vegetación espontánea y pérdida de fábrica de sillarejo

Tal consolidación es obligada y debe ser seguida de trabajos de protección y conservación de lo existente, pero también parece recomendable para el cuerpo oriental del Castillo del Real de Manzanares construirle una cubierta que tenga escasa presencia hacia el exterior, pero que resulte eficaz para preservar las estructuras originales que quedarían bajo su techo.

Y si no se quiere realizar lo anterior solamente para salvar la ruina, sino que también se desea aportar una nueva vida a esa parte del edificio, recuperar la original espacialidad completa de la sala tetrástila, esto es, con techo, y el uso de las dos plantas que el edificio tuvo –de cuya existencia son testigos las dos líneas de mechinales que recorren horizontalmente los muros largos del segundo recinto en dos niveles distintos–, sería recomendable reponer los forjados con madera tecnológicamente actual, que es una solución compatible con criterios patrimoniales de intervención, puesto que la lectura directa del monumento como documento así lo avala con claridad. Y todo lo anterior, de acuerdo con la *Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid*, artículos 45 y 47, sometido a los preceptivos criterios de reversibilidad, diferenciación y mínima intervención.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico

Pedro Moleón Gavilanes (presidente)

Antonio Almagro Gorbea (secretario)

Este informe fue ratificado en sesión plenaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando celebrada el 9 de junio de 2025.